

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА ПОСЛЕ АНГЛИЙСКОГО

Аскарова Шахноза Исмаиловна

д.ф.ф.н. PhD.

старший преподаватель ФерГУ,

askarovasch@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается явление лексической и морфологической интерференции, влияние английского языка как первого иностранного в условиях изучения немецкого языка как второго иностранного языка. При этом трансфер речи может быть как положительной, так и отрицательной. Настоящее исследование опирается на теорию языкового трансфера. Контрастный анализ между немецким и английским языками проводится на уровне морфологии и синтаксиса.

Ключевые слова и выражения: лексическая интерференция, морфологическая интерференция, английский язык, немецкий язык, трансфер, повелительное предложение, деривация.

Лингвистические различия между родным и изучаемым языками являются причиной трудностей при изучении иностранного языка. Разница также может заключаться в том, что в целевом языке существует структура, которая не существует в родном языке. Однако следует также признать, что подобные языки не всегда беспроблемны. Ошибки также могут возникать между ними, так как интерферентное явление зависит от нормы речи. Различия между правильной формой стандартного языка и неправильной формой языка обучения представляют собой нарушение, при котором интерференция еще больше дифференцируются. Существует интерференция, возникающая либо при активном использовании языка, либо в процессе рецептивного присвоения, то

есть в том случае, когда индивид что-то неправильно понял. Эти ошибки часто обнаруживаются через контекст. Согласно Я.Юхасу каждое языковое изменение изначально считается ошибкой [1: 76].

Основой для категоризации интерференции является разделение семантически и грамматически эквивалентных элементов. Я.Юхас делит эти элементы на три группы: а) тождественные элементы; б) элементы, отличающиеся резким семантическим структурным и, следовательно, психологическим контрастом; в) элементы, между которыми нет резкого контраста. Точка зрения на эти отношения зависит от того, какой язык принимается в качестве тождественные элементы. Адекватные элементы появляются, когда элемент отношений аналогичным образом помещается в систему родного языка. Хотя смысловые структуры лексических элементов различных языковых систем различаются, можно выделить тождественные элементы, но нужно подчеркнуть, что эти сходства относительны.

Такой эквивалент срabатывает даже в случае переноса. Контраст относится к соотношению языковых значений. Помимо языкового контраста, возникает еще один - психологический контраст. Говорящий должен изменять структуру формы родного языка. Эти контрасты не всегда идентичны. Контраст часто читается по интерференции. Ряд контрастных ошибок может образовывать разную валентность. Не только контрастные различия между языками, но и отсутствие контрастности может вызвать появление интерференции. Контрастная лингвистика фокусируется на различия языков и, кроме того, может проиллюстрировать специфику каждого языка в сопоставительном сравнении [2:142]. Для контрастного рассмотрения играет важную роль степень эквивалентности противопоставленных слов, где эквивалентность понимается, как коммуникативное соответствие между исходными и целевыми языковыми единицами.

Согласно теории М. Джусупова и К.Сапаровой «интерференция – это ошибки в речи на втором языке, которые порождаются несходством в значениях, в структурах языковых единиц родного и неродного языков» [3:78].

В настоящей работе лингвистическая интерференция определяется как ошибочная и чаще всего бессознательная передача языковых элементов одного языка на другой язык на индивидуальном уровне из-за взаимного влияния данных языков. Как правило, человек, с детства не овладевший в совершенстве другой язык, создает речь на основе системы родного языка. Если языковая система другого языка своеобразна, то она сталкивается со специфическим лингвистическим барьером - феноменом языковой интерференции.

Вопросы взаимодействия и взаимовлияния русского и немецкого, узбекского и таджикского языков изучали такие лингвисты как М. Ставрулли, Е.Д. Поливанов, В.В. Решетов, А.К. Боровков и другие. Е.Д. Поливанов [4:16] подходил к этому вопросу с точки зрения влияния русского языка на немецкий язык. В качестве параллели из германских языков к двум славянским словам(берег и берг), можно назвать немецкое слово «Berg»- «гора», значение его правда отличается от русского слова Т.М. Ставрулли характеризует влияние узбекского языка на таджикские семьи. А.К. Боровков ограничивается утверждением, что развитие языков происходит на основе внутренних возможностей. Он связывает изменения, происходящие в языках с их внутренним развитием [5].

Даже на морфологическом уровне нельзя не заметить, что индоевропейские языки, английский и немецкий, очень похожи. Как в английском, так и в немецком языках деривация играет важную роль в словообразовании. Слова состоят из основы и аффикса, которые могут встречаться в виде префикса и суффикса. В двух языках можно найти слова, которые выражают схожие значения с помощью аналогичного аффикса

В английском языке часть речи редко меняется с помощью аффиксов.

Существует два распространенных причинно-следственных глагольных аффикса, а именно en- и be- [6:31]. В немецком языке встречаются похожие аффиксы, например: ver-, be-, ent- и er-. Аналогичные словообразовательные формы существуют и при отрицании, например, слова с приставками: mis-, in-, im-, un-, anti- и non- в английском языке и слова с приставками: miss-, un-, anti- и des- в немецком языках. Эти слова могут сравниваться парами например: ermöglichen – enable, anreichern – enrich, erneuern – renew, befreunden – befriend, missverstanden – misunderstood, antibiotikum – antibiotic, unsinn – nonsense, unmöglich – impossible.

Не все примеры могут быть перечислены здесь. С одной стороны учитывая схожие суффиксы в словах обоих языков, учащиеся могут совершать ошибки, но с другой стороны знание обоих языков может оказать положительное влияние. Если учащийся уже знает английское слово, ему будет легко найти немецкое слово, сформированное в аналогичной форме.

Большая разница в отношении составных слов в обоих языках заключается в написании. Немецкие составные слова пишутся либо слитно, либо через дефис как это принято в английском языке. Примерами иллюстрирующими это различие являются следующие сравнения: Fitness-Studio или Fitnessstudio - fitness studio; Sommerschlussverkauf - summer sale; Preis-Leistungs-Verhältnis - cost effectiveness.

Повелительное предложение - это фраза, которая выражает просьбу, предупреждение, угрозу или приказ. Английское повелительное предложение имеет только одну повелительную форму, в которой инфинитив ставится перед подлежащим, а подлежащее опускается. В отличие от этого, повелительное предложение в немецком языке имеет три формы по отношению к трем разным адресатам: Sie, du и ihr. В соответствии с адресатом глагол спрягается в немецком императивном предложении, например: Nehmen Sie bitte

Platz!- Sit down please!; Nimm bitte Platz! - Sit down please!; Nehmt bitte Platz! - Sit down please!

Что касается морфологии, то, за исключением нескольких подробных различий, в системе словообразования и системе значений, как правило, больше сходства. Такое сходство может принести облегчение при изучении немецкого языка. Скорее всего, на уровне предложений было обнаружено большее неравенство в отношении порядка слов и роли глаголов. Таким образом, при изучении немецкого языка может возникнуть отрицательный перевод с английского.

Все студенты узбеки изучающие немецкий язык получают опыт изучения английского языка в школе. Кажется логичным, что сходство обоих языков выгодно для изучения немецкого языка, потому что можно перенести опыт изучения английского языка на изучение немецкого языка. Но этот опыт также может быть чрезмерно обобщен и иметь негативные последствия. На самом деле при изучении языка в высшем образовании выступают многие факторы, такие как возраст учащихся, субъективный опыт обучения и личностные качества.

Список использованной литературы:

1. Juhasz, J. Probleme der Interferenz. München.Hueber. 1970. S.76.
2. Kratochvilova I. Zum Für und Wider des Interlexikons aus deutsch-tschechischer Perspektive. In Germanistik im Spiegel der Generationen. Iva Kratochvílová, Lenka Vaňková. 1. Aufl. Opava, Ostrava: Slezská univerzita v Opavě. Filozoficko-přírodovědecká fakulta. Ústavcizíchjazyků, Ostravská univerzita, 2004. ISBN 80-7248-276-9. S. 142.
3. Джусупов М. Фоностилистика и звуковая интерференция как истоки вариативности функционально-стилевого маркера языковой единицы и речи / М. Джусупов, К. Сапарова // Новая Россия: традиции и инновации в языке и науке о

языке : материалы докладов и сообщений Международной научной конференции, посвященной юбилею Заслуженного деятеля науки РФ, доктора филологических наук, профессора Л. Г. Бабенко, 28—30 сент. 2016 г., Екатеринбург, Россия. — Москва; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2016. — С. 69-84.с. 78.

4. Поливанов Е.Д. Материалы по грамматике узбекского языка. Т., 1934, стр-16.

5. Боровков А. К. Таджико-узбекское двуязычие и вопросы о взаимовлиянии таджикского и узбекского языков. Ученые записки Института востоковедения. Т. IV. М., 1952, с. 188.

6. Sheng Li. Zur gegenseitigen Nutzung von Deutsch und Englisch. Hangzhou: Zhejiang Universität Verlag. 2013.

7. Askarova Sh.I. Bekchentaieva E. Виды переводов. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 2022. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9MXwH00AAAAJ&citation_for_view=9MXwH00AAAAJ:YsMSGLebcyi4C

8. Askarova Sh.I. Nemis tilini o'rgatishda noodatiy pedagogic texnologiyalar va interfaol usullardan foydalanish. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 2022 . https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9MXwH00AAAAJ&citation_for_view=9MXwH00AAAAJ:eQOLeE2rZwMC

9. Askarova Sh.I. О проблеме языковой интерференции при изучении иностранного языка. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9MXwH00AAAAJ&citation_for_view=9MXwH00AAAAJ:ufrVoPGSRksC

10. Askarova Sh.I. О проблеме языковой интерференции при изучении иностранного языка. IJODKOR O'QITUVCHI JURNALI 5 NOYABR / 2022 YIL / 23 — SON.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=9MXwH00AAAAJ&citation_for_view=9MXwH00AAAAJ:ufrVoPGSRksC

11. Askarova Sh.I. ЯВЛЕНИЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ-УЗБЕКАМИ. Eurasian Journal of Academic Research, 3(2 Part 4), 185–189.

12. S Askarova. ОСОБЕННОСТИ БИЛИНГВИЗМА В УСЛОВИЯХ ЯЗЫКОВЫХ КОНТАКТОВ. Eurasian Journal of Academic Research № 2 часть 4, Том 3, 2023. –С. 190-194.

13. Abdurakhmonov, V. (2022). Functional Specificity Of Alternative Interrogative Sentences. Oriental Journal of Social Sciences, 2(03), 82-87.

14. Ravshanovna, G. N. (2021). Methods of development tolerance skills pupils in primary school. ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL, 11(1), 1221-1224.

15. Адхамжонов, М. (2022). МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. PEDAGOG, 1(2), 402-406.

16. Gulsora, M. (2022). Exercise Problem in Teaching a Foreign Language. Eurasian Research Bulletin, 13, 15-17.

17. Usmanova, S. (2022). Comparative analysis of landscape terms in Uzbek and English and usage of terms. Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 14, 1-3.

18. Umid Umirziyev. (2022). THE EFFECTS OF RECASTS ON INFORMAL WRITTEN DISCOURSE. RESEARCH AND EDUCATION, 1(2), 395–401.

19. Kurbanovna, E. N. (2022). PROBLEMS OF CONCEPTUALIZATION AND CATEGORIZATION OF THE WORLD IN LANGUAGE. Journal of Modern Educational Achievements, 3, 57-60.

20. Азимова, С. Х. (2022). Прагматический Анализ Иллокутивного Акта «Выражение Отказов». Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 3(11), 276-282.

21. Artikova, S. (2022). PROSODIC FEATURES OF SPEECH FORMS OF ADDRESS IN ENGLISH DISCOURSE IN COMPARISON WITH DIFFERENCE INTERNATION LANGUAGES. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 3, 55-59.